

Reporte Semanal do Bitcoin

07/03/2022
Edição 01

Helcio Hoffmann
Hugo Meza

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Ano 1.

Edição 1.

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

01 Semana de tensão

O impasse entre Rússia e Ucrânia continua, esta semana será de muita tensão e de **aversão** ao risco por parte dos investidores financeiros. Tendo em vista que o Bitcoin está acompanhando também essas tensões, o seu preço deve sofrer idas e vindas.

A dominância do Bitcoin deve aumentar, o que indica uma redução de volume transacionado de outros criptoativos.

O índice **S&P 500 VIX (VIX)**, chamado índice do medo do mercado financeiro americano, tem tido um reponte considerável, mostrando o sentimento dos investidores.

"O BITCOIN DEVE SEGUIR A TENSÃO DOS MERCADOS, ENQUANTO O IMPASSES ENTRE A RÚSSIA E A CROÁCIA CONTINUAR"

Fear & Greed Index

Multifactorial Crypto Market Sentiment Analysis

Now:
Extreme Fear

Por outro lado, o **índice do medo do Bitcoin**, no início da semana era de 23, sendo que ele varia de 1 a 100. Quanto mais próximo do 100, mais confiantes estão os investidores. Quanto mais próximo do 0, eles têm mais medo. 23 está no nível do início do medo, produto das tensões nos mercados mundiais. Existem vários aplicativos para acompanhar este índice, um deles é o Fear & Greed Index.

Cultura crypto

Dois filmes/documentários bacanas sobre o Bitcoin e o Blockchain para assistir são: Magic Money: The Bitcoin Revolution do diretor Tim Delmastro e CRYPTOPIA - Bitcoin, Blockchains and the future of the internet de Torsten Hoffmann e Michael Watchlonis.

Os dois filmes mostram de forma lúdica o mundo do Blockchain e das criptomoedas.

O primeiro é de 2016, quando ainda esse mundo era conhecido por poucos. O Cryptoeconomia, de 2020, já fala de um mundo Cripto mais consolidado.

Ambos estão disponíveis no serviço de streaming da Amazon Prime.

"POSSIVELMENTE SEJA UMA SEMANA DE LATERALIZAÇÃO DO BITCOIN COM BOAS OPORTUNIDADES DE FAZER PREÇO MÉDIO"

Conforme nosso informativo anterior, o Bitcoin realizou um *pullback* (retração) considerável, após atingir os 44.270 mil dólares.

Como veremos a seguir, na análise gráfica, a tensão política provocará uma lateralização do Bitcoin.

O panorama deve continuar enquanto demorar a crise militar na Europa.

Esta semana será de apreensão e de possíveis boas oportunidades para poder fazer preço médio do Bitcoin em carteira.

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO DIÁRIO

As setas verdes do gráfico mostram um suporte duplo 610, na semana passada, batemos neste suporte. Este é um suporte realmente difícil de ser rompido, por isto que vínhamos alertando sobre ele.

No gráfico também vemos, pelas linhas azuis, convergência entre preço e ROCK's, isto indica perda de **força vendedora**.

Até o momento da análise, os fundos estão respeitando a inclinação de alta. Quando os preços de fundos começam a fazer fundos mais altos, temos indícios de estar no limite e voltarmos a subir.

O quadrilátero lilás representa uma área de consolidação que está se confirmando.

No círculo amarelo encontramos uma mima que perdeu sua duplicidade, o que teoricamente facilita rompimento numa próxima subida do preço. Este cenário pode mudar de acordo com a velocidade e o volume dos próximos dias.

Outro detalhe importante o formato dos *candles*, Tivemos engolfos e doji. Lembrando que longos pavios sempre serão a força contrária do *candle*.

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO DIÁRIO

Num gráfico mais simples e limpo, podemos observar que a mima 17 (lilás) não cruzou a mima 34 (Ciano). Enquanto isto não acontecer, não teremos certeza de uma inversão, esta é uma variável bem específica e muito importante, um dos motivos que havíamos previsto que teríamos mais um teste de fundo.

Provável cenário do Bitcoin

PROVÁVEL CEÁRIO NO GRÁFICO DIÁRIO

Se este cenário ocorrer, ganhamos suportes cada vez mais fortes e duplos.

FIBONACCI - GRÁFICO SEMANAL

Fibo em Gráfico semanal Imagem parecida com a semana anterior. Vejam como seguiu na retração de 50%. Dentro do círculo amarelo vejam o pavio que o ativo deixou, não é um cenário tão bonito como gostaria, mas o suporte continua sendo muito bom.

Estamos em uma consolidação, vamos aguardar os próximos capítulos.

Faça nossos cursos

No dia 12 de março teremos o nosso primeiro curso do mês sobre Primeiros Passos no Mundo das Criptomoedas.
Não percam!

Amauta
INTELIGENCIA EDUCACIONAL

**PRIMEIROS PASSOS
NO MUNDO DAS
CRIPTOMOEDAS**

12 de Março de 2022

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGENCIA EDUCACIONAL

**ANÁLISE GRÁFICA PARA
ATIVOS FINANCEIROS
(DE AÇÕES A CRIPTOMOEDAS)**

19 de Março de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Faça nossos cursos

Oportunidades em Renda Fixa: Onde investir hoje com segurança e ótima rentabilidade.
com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**APRENDA A MINERAR E A
MONTAR UMA ESTAÇÃO
BÁSICA DE MINERAÇÃO
DE CRIPTOMOEDAS.**

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CRIPTONIZE SEU NEGÓCIO

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Quer ser um dos **primeiros** negócios a aceitar **criptomoedas**? A **Amauta** te assessora para entrar nesse **novo mundo**.

CONTATE-NOS PARA SABER MAIS

 41 99973-7032

 contato@amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL